

XAVFLARNI BARTARAF ETISHDA ASOSIY VOSITASI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544387>

Xavflarni bartaraf etishda asosiy vositasi xavfsizlikdir. Dastavval “xavfsizlik” tushunchasining tarixiga e’tibor beradigan bo’lsak, ushbu atama 1190 yillarga borib taqaladi. Unga ko’ra AQSH lik faylasuf Rober quyidagicha ta’rif beradi: “O’zini har qanday xavf-xatardan himoyalangan deb hisoblovchi inson ruhiyatidagi xotirjam holatidir”

1. Ushbu ma’nodagi mazkur termin G’arbiy Yevropa tarixning keyingi davrlarida davlat tuzilmalari shakllanishi bilan bog’lik ravishda «xavfsizlik» tushunchasi moddiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda, davlat qurilishi, boshqarish organlari tendensiyalariga mos keladigan real xavf-xatar (jismoniy va ma’naviy) yo’qligi natijasida vujudga keladigan tinchlik holatidagi sharoitining ma’nosini anglatgan.

2. “Xavfsizlik” tushunchasi turli sohalarda ishlatilishiga qarab ularning ma’nolarini turlicha tahlil qilish mumkin. Lekin g’oyaning umumiylikini hisobga oladigan bo’lsak, hayotda uchrashi mumkin bo’lgan xavf-xatarlardan himoyalaniish, kafolatlanish ma’nolarini bildiradi. “Xavfsizlik” tushunchasi ingliz tiliga XVI asrda lotin tilidan kirib kelgan bo’lib, “securus” (xavotirdan xoli bo’lish), se (without) + cura (care, anxiety) ma’nosini anglatadi.

Xavfsizlik tushunchasi: xavfsizlik - faoliyatining holati bo’lib, ma’lum ehtimollikda xavflarning kelib chiqishini bartaraf qilishdir. Xavfsizlik - insonlar oldiga qo’yilgan maqsaddir. Shu nuqtai nazardan xavfsizlikni boshqarishda barcha organlar, jamiyat, aholi va boshqa sturukturalar birgalikda xarakt qilmog’i lozim. (1.3-rasm)

1.3-rasm. Xavfsizlikni boshqarish mexanizmalari: N- normativ huquqiy baza; M- ma’muriy mexanizm; I- iqtisodiy mexanizma

Demak, sanoat obyektlarida hozirgi kunda quyidagi xavfsizlik tizimlar mavjud:

- inson hayot faoliyati jarayonida umumjamoa va shaxsiy xavfsizlik tizimi;
- ekologiya va atrof muhit muhofazasi;
- davlat xavfsizlik tizimi;
- global xavfsizlik tizimi.

Birinchi o'rinda inson xavfsizligi turadi. Ma'lumki, xavfsizlik - hayot faoliyati xavfsizligining asosiy o'zagini tashkil etib, inson faoliyatidagi holati hisoblanadi. Bu holatda insonlar ma'lum ehtimollikda yuzaga kelayotgan xavflarni bartaraf qilishga harakat qiladi. Ammo har qanday holatlarda ham obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra, xavflarni to'liq bartaraf qilish imkoniyati bo'lmaydi. Masalan, yong'in xavfida - yong'inning boshlang'ich fazasida o'chirish mumkin bo'lsa, keyingi fazalarida o'chirish imkoniyatlari chegaralanib qoladi yoki biror texnologik jarayonlarda amal qilinayotgan ko'rsatkichlar: harorat, bosim ko'rsatkichlari birdaniga o'zgarishga uchrasa, texnologik jarayonni boshqarish darajasi (xavfsizlikni ta'minlash) cheklanishi mumkin, natijada yong'in chiqadi, portlaydi yoki ishlab chiqarilayotgan mahsulot yaroqsiz holatga kelib, atrof muhitni ifloslanishi mumkin.

1.1- jadval

Xavfni bartaraf etishda xavfsizlik tizimi

<i>T/r</i>	<i>Xavf turlari</i>	<i>Himoyalaniş obyektı</i>	<i>Xavfsizlik tizimi</i>
1.	Inson faoliyat muhitidagi Xavflar	Inson	Xavfsizlik (mehnat xavfsizligi)
2.	Faoliyat muhitidagi xavflar	Inson	Hayot faoliyati xavfsizligi
3.	Texnosferadagi xavflar	Atrof muhit	Atrof muhit muhofazasi
4.	Biosfera va texnosferadagi favqulodda vaziyatlar	Inson, atrof muhit, mahsulotlar resursi	Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish
5.	Ichki va tashqi umumdavla xavflari	Jamoa va millat	Mamlakatning xavfsizlik tizimi
6.	Nazorat va boshqarib bo'lmaydigan umuminsoni faoliyatidagi xavflar	Insoniyat. Biosfera. Texnosfera	Global xavfsizlik
7.	Kosmosdagi xavflar	Insoniyat. Planeta. Yer	Kosmik xavfsizlik

Xavfsizlikni ta'minlash 3 ta uslubi mavjud bo'lib, bular:

1) gomosfera bilan nokosferani bir-biridan vaqt yoki joy jihatdan uzoqlashtirish uslubi. Bu uslubda ishlab chiqarish jarayonini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, jihoz, uskunalarni masofadan turib boshqarish, robotlarni qo'llash va boshqa boshqaruv tizimlari orqali amalga oshiriladi.

Dekabr, 2024-Yil

2) xavfsizlik qoidarini qo'llab, xavflarni bartaraf qilish yoki texnosfera (ishlab chiqarish muhiti)ni meyorlashtirish hamda texnosfera tavsiflarini inson tavsifiga moslashtirishga asoslangan. Bunda gomosfera va noksosfera ko'rsatkichlari bir-biriga yaqinlashtiradi.

3) ish joylaridagi ishlovchilarni himoya vositalari yordamida himoyalashga asoslangan. Bunda texnosfera tavsiflarini o'zgartirish uchun turli xil himoya vositalari qo'llaniladi.

Xavfsizlikni tahlil qilish: ko'ngilsiz voqea ro'y berishdan oldin (aprior) yoki keyin (aposterior) usullar bilan tahlil etish mumkin. Har ikki holatda qo'llaniladigan usul bevosita yoki aksincha bo'ladi.

Xavfsizlik tahlil qilinganda tizimning parametrlarini yoki chegarasini aniqlash asosiy masala hisoblanadi. Agar tizim juda chegaralangan bo'lsa, biror xavfli hollar yoki omillar e'tibordan tashqarida qolishi, agar tizimga o'ta atroflicha qaralsa, tahlil natijalari noaniq bo'lishi mumkin. Tahlilni o'tkazish darajasi aniq maqsadlarga bog'liq. Aniq bir holatda ogohlantirish yo'li bilan ta'sir qilish mumkin bo'lgan hodisalarni aniqlash umumiy ish uslubi hisoblanadi.

Inson xavfsizligi tor ma'noda— jamiyat tarixi o'ziga xos ijtimoiy xavf tizimning bir turidir. U aholi hayoti uchun zarur bo'lgan moddiy ne'matlar va vositalarni ishlab chiqarmasdan, inson hayotni va ma'naviy qadriyatlarini saqlamasdan mavjud bo'lolmaydi.

Shu munosabat bilan jamiyat uchun xavf va tahdidlarga quyidagilar kiradi:

- iqtisodiy (asosiy) asoslariga- fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy holatiga tajovuzlar;
- erkinlik, huquqlarni cheklash;
- ijtimoiy ziddiyatlar;
- hokimiyat tomonidan jamoatchilik fikriga e'tiborsizlik;
- hokimiyat tomonidan oppozitsiyani bostirish yoki yo'q qilish;
- individualizm mafkurasini yuklash;
- terrorizm, uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya va boshqalar.

Inson xavfsizligi keng ma'noda- uning ichki (irsiyat, jismoniy va ruhiy salomatlik) va tashqi (tabiiy, antropogen, texnogen, ijtimoiy muhit) omillar bilan belgilanadigan jismoniy, ijtimoiy va ma'naviy farovonligi bilan belgilanadi. Inson xavfsizligida farovonlik darajasi, umumiy madaniyati, xizmat ko'rsatish madaniyati, yashash sharoitlari, urf-odatlarini, xulq-atvori va uning afzalliklari, axloqiy va hissiy xususiyatlari kabi ijtimoiy omillar alohida o'rin egallaydi.

Ijtimoiy-siyosiy muhit inson xavfsizligi uchun ham katta ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda, shaxsiy xavfsizlikka tahdidlar quyidagilar:

- hayotdan, sog'liqdan, muomala layoqatidan mahrum qilish;

Dekabr, 2024-Yil

- mavjud madaniyati yo'q qilish va begona dunyoqarashni o'rnatish bilan bog'liq zo'rvonlik;

-ong va xulq-atvor manipulyatsiyani qilish;

-axloqiy va jismoniy zo'rvonlik;

- inson huquqlari va erkinliklarini cheklash yoki ulardan mahrum etish;

-jinoiy maqsadlar va guruhlarga majburan bo'ysundirish;

-majburan (zo'rvonlik)vositasi ishlatish va boshqalar.

Shaxsiy xavfsizlikning ta'minlash subyektlari davlat va uning institutlari (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlari, O'zbekiston Hukumati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari hokimiyati, davlat idoralari, idoralar va boshqalar), jamoat tuzilmalari (siyosiy partiyalar va uyushmalari, jamoat tashkilotlari va boshqalar) va oila hamda fuqarolar.

Ularning faoliyati amaldagi qonunlarga mos kelishi, inson, jamiyat va davlat manfaatlari hamda xavfsizlikni ta'minlash uchun o'zaro mas'uliyatlarga asoslangan bo'lishi kerak.

Ko'rib chiqilayotgan muammoning muhim jihatlaridan biri bu tahdidlar, shantaj, tovlamachilik va boshqa narsalar bilan bog'liq jinoiy tajovuzlar (qasddan odam o'ldirish, zo'rvonlik, shaxsning salomatligi va qadr-qimmatiga tajovuz qilish, shaxsiy mol-mulkni talon-taroj qilish va o'g'irlash, jismoniy va psixologik terrorizm) dan inson xavfsizligi. unga ta'sir qailadigan boshqa shakllari, shu jumladan axborot va psixologik (ommaviy axborot vositalaridan foydalanish) va psixofiziologik (gipnoz, psixotrop va psixotronik dorilar) omillardan himoya qilishni ta'minlashdir.

REFERENCES

1. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – T. 2. – C. 91-94.
2. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
3. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.
4. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – C. 469-472.
5. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academicia: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – T. 11. – №. 1. – C. 1545-1548.

Dekabr, 2024-Yil

6. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
7. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
8. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
9. Умаров Б. "МУКОЛИМА" МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ВОСИТАСИ: ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
10. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of "future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
11. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
12. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.
13. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 06020.
14. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04038.
15. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04021.
16. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 504-509.
17. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 1194-1197.
18. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI-AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 1133-1136.
19. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLUATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 614-617.
20. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 85-91.
21. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
22. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

- ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
23. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
24. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
25. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
26. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
27. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
28. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
29. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
30. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
31. Aminova, Dilnoza. "MULTIMEDIA FEATURES OF INTERNET MEDIA." *Philology Matters* 2021.3 (2021): 210-226.
32. АМИНОВА Д. ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАСИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.
33. қизи АМИНОВА Д. Х. ҒАРБ ВА ШАРҚ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.
34. AMINOVA D. THE PROBLEMS OF NATIONAL CULTURE IN GLOBAL INFORMATIONAL SOCIETY.
35. қизи AMINOVA D. K. INTERNET JOURNALISM OF CHINA AND PROBLEMS OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS.Нармуродова Г. Analysis of peculiarities of symbols in the expression of condolence in English and Uzbek languages //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 202-205.
36. Pkhomovna N. G. COMMUNICATION IN CUSTOMS AND TRADITIONS //Conferences. – 2021.
37. Narmurodova G. I. Empathy as an Expression of Emotions and Mood in English Lingvoculture //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 506-510.
38. Narmurodova G. I. Q. O'ZBEK MADANIYATIDA TA'ZIYA MAROSIMLARINING HUDUDIY JIHATDAN FARQLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 733-739.

Dekabr, 2024-Yil

39. Kizi N. G. I. PECULIARITIES OF MOURNER'S SPEECH IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AT THE CONDOLENCE CEREMONY //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 28. – С. 79-82.
40. Narmurodova G. I. Q. YOSH AVLODGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MADANIYATLARARO MULOQOT MASALALARINING O'RNI VA AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 765-769.
41. Aminovna K. M. THE ROLE OF USING GAME TECHNOLOGIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
42. Анисимова Е. Г. Современные педагогические технологии в образовательном процессе //ББК 72 Н 34. – 2019. – С. 8.
43. Хафизова М. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 131-139.
44. Aminovna K. M. FEATURES OF GAMIFICATION IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-103.
45. Aminovna K. M. APPLICATION OF GAME METHODS AS A BASIS FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION NON-LINGUAL UNIVERSITY STUDENTS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 55-58.
46. Хафизова М. А., Холдорова Ш. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 389-391.
47. Хафизова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА–ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 56-59.
48. Бакиева Г. Х., Хафизова М. А. РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 478-481.
49. Хафизова М. А. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 75-81.
50. Хафизова М. А. и др. ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-11.
51. Хафизова М. А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-272.
52. Хафизова М. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ

- ПРИЁМОВ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 456-463.
53. ХАФИЗОВА М. А. и др. ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 263-266.
54. Хафизова М. А. ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 120-123.
55. Хафизова М. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-264.
56. Хафизова М. А. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 255-259.
57. Хафизова М. А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ КАК СИСТЕМНОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 177-181.
58. ХАФИЗОВА М. КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ //Acta NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 220-223.
59. Хафизова М. А. ИГРА–ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА //TADQIQOTLAR. UZ. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 137-141.
60. ХАФИЗОВА М. А., САИДОВА Ш. Ш. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 123-126.
61. Хафизова М. А., Шукурова Ш. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 98-102.
62. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 174-180.
63. Хафизова М. А., Рахматова Т. Ф. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 24. – №. 1. – С. 137-142.
64. Хафизова М. Применение игровых методов как основа формирования положительной мотивации студентов неязыкового вуза //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 416-419.
65. Khafizova M. A. FEATURES OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – С. 257-258.

Dekabr, 2024-Yil

66. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //Ответственный редактор. – 2021. – С. 17.
67. Khafizova M. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 3. – С. 125-128.
68. Хафизова М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ.
69. KHOLBOBOEVA A. S. LINGUOCULTURAL FEATURES OF TOURIST ADVERTISING COMMUNICATION.
70. ХОЛБОБОЕВА А. Ш. TRANSLATION PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS INTO UZBEK //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 2. – С. 170-176.
71. KHOLBOBOEVA A. THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY //PHILOLOGICAL SCIENCE. – 2021.
72. KHOLBOBOEVA, Aziza. "THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY: THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY." *Central Asian Journal of innovations and research* 1 (2021).
73. Abdurashidovna D. D., Khudayberdiyevna K. Z. Scientific and Methodological Foundations for Studying the Problem of Using Modern Pedagogical Technologies in Education //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 14-18.
74. Холбобоева А. Туризм рекламларида миллийлик хусусиятларнинг таъкиқи //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 367-368.
75. Sherboboevna K. A. ANTHROPOCENTRISM IN LINGUISTICS //Confrencea. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-148.
76. Rustamova S., Kholboboyeva A. O'QUVCHILARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-18.
77. Ашуров Б. Ш. О РИТМИКЕ “ТАРОНА” И “УФАР” В КЛАССИЧЕСКОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 9 (178). – С. 75-78.
78. Sh A. B. ABOUT “UFARS” IN UZBEK CLASSICAL MUSIC //Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 10 (167). – С. 113-116.
79. Ашуров Б. Ш. РАЗМЕР И РИТМ В ТРАДИЦИОННОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-1 (157). – С. 94-97.
80. Ashurov V. Najmiddin Kavkabiyning ilmiy merosi //Uzbekistan: Language and Culture. – 2019. – Т. 3. – №. 3.
81. Ashurov V. S. THE UZBEK MAQOMAT //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11. – С. 97-99.
82. Ashurov V. S. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.

83. Shokirovich A. B. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.
84. Shokirovich A. B. The Uzbek maqomat //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11 (131). – С. 97-99.
85. Abduzuhurovna A. D. Segmental Paraphonetic Means //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 19-26.
86. Abduazizova D. PARALINGUISTIC MEANS IN DIFFERENT LINGUACULTURES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 87-94.
87. Абдуазизова Д. А. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-64.
88. Abduazizova D. ON THE ISSUE OF INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 56-59.
89. Abduzuhurovna A. D. SOCIOLINGUISTIC, LINGUOCULTUROLOGICAL AND COGNITIVE ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION //European International Journal of Philological Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 03. – С. 9-15.
90. Abduzuhurovna A. D. Sign Communication in Different Languages //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 11-20.
91. Abduazizova D. A., Solieva M. A. NATIONAL FEATURES OF GENDER CHRONEMIC COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN DIFFERENT LINGUA-CULTURES //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 09. – С. 59-65.
92. Саримсоков А. А. The ritual of “qo‘sh chiqarish” among Uzbeks and its territorial features (on the example of the Fergana Valley) //Историческая этнология. – 2024. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-223.
93. Sarimsokov A. A. Navruz: Customs and Ceremonies //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 14-20.
94. Sarimsokov A. A. Imaginations of Uzbek people related to “good” and “bad” time //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 66-69.
95. Саримсоков А. А. Традиционные календарные взгляды узбеков //Ученый XXI века. – 2020. – №. 1 (60). – С. 24-29.
96. Саримсоков А. Календарные обряды узбеков (на основе материалов Ферганской долины) //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-26.
97. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
98. Xolbayev V. M., Raximov O. D., Maxmatqulov N. I. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voris-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
99. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Кнорус, 2010.
100. Holbayev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.:“ Voris-nashriyot. – 2020.
101. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

- СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
102. Махмакулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
103. Махматқулов Н. И. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
104. Холбаев Б. М., Махматқулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
105. Махматқулов Н. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
106. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG 'LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOY-IQTISODIY YO 'QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
107. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
108. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
109. Махмакулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.
110. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
111. Kholbaev B. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
112. Махматқулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
113. Махматқулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
114. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
115. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O 'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
116. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILIY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
117. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

- 118.Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 9.
- 119.Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 9.
- 120.Maxmatqulov N. I. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //” Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 170-179.
- 121.Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 174-183.
- 122.РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
- 123.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 94-118.
- 124.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 119-142.
- 125.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEKANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 143-164.
- 126.Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDA TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 242-270.
- 127.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O ‘RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 219-241.
- 128.Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
- 129.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
- 130.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.
- 131.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.

Dekabr, 2024-Yil

132. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
133. Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
134. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
135. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
136. Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.
137. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
138. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
139. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.
140. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.
141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO'G'RISIDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.
143. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USLUBLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 152-172.
146. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 131-151.

Dekabr, 2024-Yil

147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. KUCHLI SHAMOL, QIRG 'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 198-214.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. SHOYQIN VA UNING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 372-388.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. AHOLI VA HUDUDLARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY VA TASHKILIY ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 31-49.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG 'IN XAVFI BO 'YICHA TOIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 127-144.
151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 50-69.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN ULARNING OLDINI OLIH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 289-305.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIQUYOTGAN MANBASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 321-337.
154. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'INNI O 'CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 106-126.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG 'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 215-231.
156. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EPIZOTIK EPIFITOTIK IFEKSION KASALLIKLAR TARQALISHI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 181-197.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY OFATLAR HAQIDA MA'LUMOT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 251-270.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN DARAKCHILARI VA ALOQA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 70-87.
159. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
160. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
161. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.

Dekabr, 2024-Yil

162. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH